

REVISTA

SOCIAL FRONTERIZA

Vol.1 N° 2 (2021)

Noviembre - Diciembre

Espacio recreativo familiar de niños y adolescentes desde el ámbito escolar

Family recreational space for children and adolescents from the school environment

Alejandro Joel Montero Quimis

Para citar este trabajo:

Montero Quimis, A. J. (2021). Espacio recreativo familiar de niños y adolescentes desde el ámbito escolar. *Revista Social Fronteriza*, 1(2), 39-56. <https://revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/index>

¹ Universidad Central del Ecuador,
Quito, Ecuador.

ajmontero@uce.edu.ec

Arbitrado por pares ciegos

Recibido: 1/10/2021

Aceptado: 24/10/2021

RESUMEN

El ambiente familiar en el que se desenvuelve el niño y adolescente, es un factor decisivo en la formación de la personalidad, la forma de relacionarse entre los miembros de un mismo hogar determinan los valores, muestras de cariño, actitudes y comportamientos, mismos que el niño observa desde edades muy tempranas, lo cual resulta influyente en las actividades que desarrolla todo ser humano, en este caso las actividades deportivas que son muy beneficiosas para el estado de salud, psicológico, emocional y social. Con estos antecedentes, se tiene como objetivo Identificar la importancia de las Escuelas Deportivas como un espacio recreativo familiar de niños y adolescentes de la Parroquia Abdón Calderón cantón Portoviejo, objetivo que se cumplió con la participación de 125 niños, Adolescentes, familias y entrenadores. Para lograr el éxito del trabajo fue necesario utilizar una investigación de tipo no experimental con un enfoque investigativo analítico apoyados con el método estadístico con el que se implementara técnicas como la observación, entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Cabe indicar que Las Escuelas Deportivas fomentan el desarrollo físico e intelectual de sus practicantes, favoreciéndolos en sus relaciones personales y familiares aportando a la sociedad un entorno social saludable que beneficia la salud física y mental.

Palabras clave: Entorno familiar, rendimiento deportivo, Escuelas Deportivas, Familia, Niños, Niñas y Adolescente.

ABSTRACT

The family environment in which the child or adolescent develops is a decisive factor in the formation of the personality, the way of relating between the members of the same household determines the values, signs of affection, attitudes and behaviors, same that the child observes from very early ages, which is influential in the activities that every human being develops, in this case sports activities that are very beneficial for the state of health, psychological, emotional and social. With this background, the objective is to identify the importance of Sports Schools as a family recreational space for children and adolescents of the Abdón Calderón Canton Portoviejo Parish, an objective that was fulfilled with the participation of 125 children, and Adolescents, families and children. Trainers To achieve the success of the work it was necessary to use a non-experimental research with an analytical research approach supported by the statistical method with which techniques such as observation, interview and as an instrument the interview guide would be implemented. It should be noted that Sports Schools encourage the physical and intellectual development of their practitioners, favoring them in their personal and family relationships by providing society with a healthy social environment that benefits physical and mental health.

Keywords: Family environment, sports performance, Sports Schools, Family, Children, Girls and Adolescents.

Introducción

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de un hogar que comparten el mismo espacio e influye de manera decisiva en la personalidad de cada ser humano que vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolla peculiaridades propias. Las relaciones familiares determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño, niña y adolescente. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La educación de la niñez y adolescencia debe ser integral, y uno de los factores que intervienen en este proceso es el deporte, que brinda a la niñez y adolescencia un espacio recreacional y liberador de tensiones y problemas, facilitándoles mejores relaciones humanas entre padres e hijos.

Las Escuelas Deportivas son una oportunidad de enseñanza e interaprendizaje, que permiten promocionar hábitos saludables y contribuir de manera más significativa en el mejoramiento de la calidad de vida de los y las participantes y sus familias. Su importancia radica en la adecuada utilización del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes (N.A), que asisten a éstas para mantener un ritmo de actividad física, mejorar la salud y fomentar la integración familiar.

El propósito del presente trabajo, fue realizar un estudio pertinente del entorno familiar de los N.A y su rendimiento en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón de Portoviejo, fue necesario utilizar la metodología: investigación - diagnóstica - propositiva, aplicando los métodos: investigativo, analítico, bibliográfico y estadístico, además se utilizó las técnicas de la observación, encuesta, entrevista y redacción.

El trabajo Investigativo se lo dividió en dos partes: teórico e investigativo; el primero donde se hace constar toda la información bibliográfica, distribuida en tres capítulos; el primero hace referencia al entorno familiar, el segundo se menciona el Rendimiento en las Escuelas Deportivas y tercer capítulo, se hace un análisis de los resultados de investigación.

La parte investigativa estuvo constituida por los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes, familias y entrenadores de las Escuelas Deportivas, cumpliendo de esta forma con el objetivo general propuesto de la siguiente manera: determinar el entorno familiar de los niños, niñas y adolescentes y su rendimiento en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón del Gobierno Autónomo Descentralizado Portoviejo. Asimismo, con los objetivos específicos e hipótesis planteadas.

Entorno familiar

El entorno familiar de un niño, lo que podríamos denominar ecología familiar es extraordinariamente complejo, en el influyen infinidad de factores que van desde la cultura, la raza, el estatus socio-económico, las creencias, la escala de valores, a lo que se podría añadir las características de temperamento de los familiares. (Polaino, 2000).

Barudy (2005) menciona que “la infancia es la capacidad de madres y padres para responder correctamente a las necesidades infantiles de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego. La competencia parental en estos aspectos vitales permite que las niñas y los niños puedan crecer como personas capaces de tener una buena autoestima y de tratar bien a los demás”.

Se puede decir, que la familia es el medio específico en donde se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido se convierte en el “nicho ecológico por excelencia, y por qué no, en

la primera escuela de la humanización, de transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales que aporta un sentido mucho más amplio a la misma existencia humana” (Planiol y Ripert, 2002)

El Entorno Familiar es de vital importancia en el desarrollo de los rasgos de la personalidad de cualquier niño o niña, por esta razón es importante que la familia tome en cuenta que todo lo que sucede en el hogar puede perjudicar o beneficiar, por lo tanto, se debe crear un espacio adecuado donde los N.A. se sienta valorados, queridos, participes en temas de interés y toma de decisiones ya que es el primer contexto de socialización y de aprendizaje.

Ambientes familiares

Existen diversos ambientes familiares en el que los N.A pueden desarrollarse, como el autoritario, agresivo, donde no hay normas definidas, equilibrado, limitado entre otros.

La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye una fundamental referencia para entenderla. Los factores que determinan su composición, su tamaño y como se forman no son sólo demográficos, sino que tienen que ver también con cuestiones económicas y sociales. La familia es una red fundamental de relaciones afectivas, de apoyo y solidaridad, pero cada vez más, entre gente que no convive en el mismo hogar. (Álvarez, 2011).

Todo extremo siempre puede perjudicar a alguien o algo, en este caso. El ambiente familiar equilibrado sería el ideal para formar a personas integrales, un entorno familiar donde existen normas que brindan seguridad al individuo, comunicación, respeto y límites.

En la investigación que se realizó las relaciones entre los miembros del hogar con mayor índice fue la relación equilibrada, aunque también se mencionaron otras como limitada,

autoritaria y protectora, analizando una variedad de relaciones familiares que es común, ya que cada familia es diferente. El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y ético del individuo, un ambiente adecuado no es aquel donde el control es enorme y el niño o niña no tiene opciones, tampoco aquel en el que las opciones son ilimitadas.

La familia desde una perspectiva histórica y sociológica

Fernández & Ponce (2012) manifiesta que la familia no es la misma en nuestros días de lo que fue en épocas pasadas. Así como todo cambia en nuestro medio, la familia también sufre transformaciones con el pasar de los años, dando paso a nuevas etapas y estructuras en la misma, los roles también se han modificado, pero a pesar de esto sigue siendo la base de la sociedad, y la encargada de la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes.

Los roles de la familia siempre se han visto marcados por aspectos diferentes, la equidad de género a determinado las actividades de todos los miembros del hogar, en el pasado el padre era el proveedor de recursos económicos y la madre encargada de la atención y protección familiar, sin embargo, estas situaciones han cambiado, delegados nuevos roles equitativos de las familias para lograr armonizar el entorno familiar y social.

El deporte en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes

Psicólogos, Pedagogos, Sociólogos y Educadores físicos mencionan el valor educativo del deporte para el desarrollo psicosocial del individuo y como medio de integración social y cultural. Así lo afirma (Cruz, 2004). “Quienes defienden este planteamiento, consideran el

deporte como una herramienta apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes y cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, conformidad y otras”.

El deporte escolar, comprendido desde las Escuelas Deportivas, se determina por ser voluntario, estar avanzado en el periodo instructivo de los niños, abarcar todas las actividades físico-deportivas y tener objetivos formativos. Según García, Nuviala & Ruiz (2003) expresa que “El deporte en edad escolar responde conjunto de actividades físico-deportivas que se desarrolla en horario no lectivo, dirigidas a la población en edad escolar, y de participación voluntaria. Así pues, y siguiendo con este autor, el deporte en edad escolar ostenta una importancia indiscutible, puesto que constituye un instrumento para el desarrollo de las físicas, psicológicas, cognitivas y sociales del individuo en esa etapa de la vida”.

El deporte es una importante herramienta para la educación integral del ser humano, es un fenómeno social que capta la atención de todos los grupos de la sociedad, niños, niñas, adolescentes y adultos, aportando aspectos positivos a su calidad de vida, el valor del deporte es innegable y fundamental

para las actuales y futuras generaciones que acompañado de una guía fundamentada en valores forjará seres humanos integrales.

El papel de los padres en la iniciación deportiva

En los padres deberían asegurar que los niños y niñas tiene un papel muy relevante los padres quienes son los responsables del desarrollo, físico, psicológico y social de sus hijos, los padres contribuyen a la orientación adecuada al momento de elegir la disciplina deportiva que se ajuste a necesidades de los niños y niñas, son los encargados de fomentar y direccionar que la práctica deportiva sea un medio educativo que aporte al desarrollo integral de los niños.

Hernández (2005), señala en una guía para los padres, que lo lógico es que éstos dispongan de tiempo para acompañar al niño a la actividad deportiva, mostrando interés e interesándose por la actividad de sus hijos.

Garrido , González y Romero citan a Harwood, Keegan, Lavallee & Spray (2009), “analizaron de manera cualitativa el papel de los entrenadores, padres y el grupo de iguales, revelando que los padres influenciaban principalmente a sus hijos a través del apoyo en la participación y aprendizaje deportivo. Asimismo, una gran influencia de los padres en cuanto a la motivación, debido a la percepción de autoridad por parte de los hijos de la figura del padre”.

Aspectos determinantes del rendimiento de los niños, niñas y adolescentes en las Escuelas Deportivas.

El rendimiento de los niños y adolescentes se constituye en la capacidad del participante en desarrollar las actividades competitivas de una manera eficaz dentro de las Escuelas Deportivas, que son una estrategia de intervención social de carácter integral orientado a mejorar el estilo de vida activo y sano basado en el desarrollo del deporte en disciplinas.

Son diversos los factores que son considerados importantes en el rendimiento deportivo. Entre ellos se pueden mencionar: los genéticos, la nutrición, la economía, la ubicación

geográfica, la preparación psicológica y el desarrollo de las habilidades o capacidades técnico-tácticas, el entorno familiar, los entrenadores, y sobre todo la importancia de la familia.

Aspectos negativos que influyen en el rendimiento deportivo de los niños y adolescentes.

Domínguez (2005), “analiza la forma de comportarse de los padres mientras los hijos compiten”. Destacando que los aspectos negativos que desfavorecen el rendimiento de los niños, niñas y jóvenes en sus actividades deportivas entre las que contemplan las siguientes: Padres vociferantes, sobreprotectores, desinformados.

En todas las acciones cotidianas que se desarrollen siempre van a existir actitudes que pueden perjudicar al desarrollo de las mismas, la actividad deportiva por naturaleza es de competencia y se crean situaciones en ocasiones no tan favorables, en estos momentos el entrenador como parte central de los entrenamientos debe establecer diálogos con los padres, buscando un momento adecuado y alternativas de solución que se puedan implementar para favorecer a sus hijos.

Sin duda alguna las Escuelas Deportivas buscan generar en la familia y comunidad una dinámica de integración y participación tanto de padres y madres de familia, como de moradores en general, fomentando valores y buenas costumbres.

Método

En relación al trabajo de investigación y a la problemática planteada se utilizó una investigación de tipo no experimental con un enfoque investigativo analítico apoyados con los métodos estadístico, investigativo, bibliográfico; el estadístico permitió la tabulación y análisis en donde el objeto de estudio fue de 125 niños y adolescentes, en el cual se aplicó

de la técnica de la entrevista y la observación que sirvió para obtener información valiosa para la comprobación de los objetivos y la verificación de las hipótesis planteadas y como instrumento la guía de entrevista aplicada a los padres de familia, N.A y entrenadores

El método bibliográfico, el cual permitió ampliar la información a través de fuentes específicas por medio de libros, revistas periódicos, etc. También se aplicó el método investigativo en donde se dio a conocer como es el entorno familiar de los niños, y adolescentes como espacio recreativo en las Escuelas Deportivas de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo, el analítico que sirvió para realizar un profundo análisis de los resultados obtenidos, en donde fue necesario conocer la naturaleza del fenómeno vinculante para comprender su esencia

Resultado

Tabla 1. ¿Qué hace en el tiempo libre?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	%
Leer	0	0
Hacer deporte	15	7
Ver televisión	59	30
Salir con amigos	25	13
Otros	98	50
TOTAL	197	100

FUENTE: Niños, y Adolescentes de las Escuelas Deportivas de la parroquia Abdón Calderón.

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 50% de los padres encuestados realizan otro tipo de actividades en sus tiempos libres, 30% ver televisión, 13% salir con sus amigos

y el 7% de los padres hace deporte. Es decir que la mayoría de las familias encuestadas en sus tiempos libres lo dedican a los quehaceres del hogar, tarea con sus hijos y de vez en cuando salen con su familia a recrearse.

Tabla 2. ¿La práctica diaria del deporte ayuda al desarrollo integral de los niños, y adolescentes?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	%
Si	125	100
No	0	0
TOTAL	125	100

FUENTE: Padres de familia con hijos en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 100% de los padres encuestados respondieron que la práctica diaria del deporte si ayuda al desarrollo integral de sus hijos, ya que este le permite que sus hijos se interesen en algo constructivo como es hacer deporte y asuman responsabilidades.

Tabla 3. ¿Qué beneficios considera usted que las escuelas deportivas brindan para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	%
La aleja de vicios	99	53
Es bueno para su desarrollo	30	16
Hace ejercicio	2	1
Descubre talento deportivo	7	4
Evita el sedentarismo	10	5
Fortalece valores	24	13
Sociable	16	8
Todos	0	0
TOTAL	188	100

FUENTE: Padres de familia con hijos en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 53% de los padres encuestados respondieron que el beneficio que brinda a sus hijos las Escuelas Deportivas es que la aleja de vicios, 16% es bueno para su desarrollo, 13% fortalece los valores, 8% los hace más sociables, 5% evita el sedentarismo, 4% descubre talento deportivo y el 1% hace ejercicio. Es decir que para los padres manifiestan que las Escuelas Deportivas si benefician a sus hijos alejándolos de vicios, ya que aprenden a organizar su tiempo libre en actividades físicas.

Tabla 4 ¿Por qué motivo asisten los padres a las Escuelas Deportivas?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	%
Muy satisfactorio	56	45
Satisfactorio	69	55
Poco satisfactorio	0	10
TOTAL	125	100

FUENTE: Padres de familia con hijos en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 49% de los padres encuestados asisten a las Escuelas Deportivas solo para reuniones, 24% otros, el 17% para motivarlo, 10% acompañarlos. Es decir que los padres de familias asisten a las Escuelas Deportivas solo cuando se los convoca a las reuniones de carácter urgente, según lo que manifestaron no pueden acompañarlo siempre a su práctica diaria por sus actividades.

Tabla 5 ¿Cómo considera el rendimiento deportivo de los niños, niñas y adolescentes?

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	%
Solo para reuniones	61	49
Para motivarlo	63	51
Acompañarlo	-	-
Otros	-	-
TOTAL	125	100

FUENTE: Padres de familia con hijos en las Escuelas Deportivas de la Parroquia Abdón Calderón

Los resultados obtenidos permiten conocer que el 49% de las familias encuestadas consideran que solo asisten para reuniones de sus hijos en las Escuelas Deportivas y el 51% para motivación. Evidenciando que los padres si conocen como es el rendimiento de sus hijos, ya que asisten a los campeonatos.

Discusión

El deporte es una importante herramienta para la educación integral del ser humano, es un fenómeno social que atrae la atención de todos los grupos de la sociedad, niños, niñas, adolescentes y adultos, aportando aspectos positivos a su calidad de vida, el valor del deporte es innegable y fundamental para las actuales y futuras generaciones que acompañado de una guía fundamentada en valores forjará seres humanos integrales.

La perspectiva tradicional presenta al deporte con sus múltiples y variadas expresiones como una de las actividades sociales con más arraigo y capacidad de convocatoria, como un elemento esencial en el sistema educativo que contribuye al mantenimiento de la salud, corrección de los desequilibrios social y a mejorar la inserción social y fomentar la solidaridad. Este punto de vista actúa como un determinante en la calidad de vida de los ciudadanos en la sociedad contemporánea (Quiroga, 2000).

Garrido, González y Romero citan a Perís (2003), “los padres deberían asegurar que la práctica deportiva de sus hijos sea de calidad, mostrando por sus actividades deportivas, colaborando con el club en aquello que se le requiera y valorando la actividad deportiva no sólo por el rendimiento, sino por los beneficios que pueden conseguir sus hijos. Esto refleja la importancia que tiene el que los padres sigan y participen activamente en el deporte de sus hijos, sin que quede exclusivamente en manos del técnico deportivo”.

El rendimiento de los niños, niñas y adolescentes se constituye en la capacidad del participante en desarrollar las actividades competitivas de una manera eficaz dentro de las Escuelas Deportivas, que son una estrategia de intervención social de carácter integral orientado a mejorar el estilo de vida activo y sano basado en el desarrollo del deporte en disciplinas.

“El compromiso es un buen elemento para la prevención del abandono deportivo, ya que cuanto mayor sea, menor será la probabilidad de dejar la práctica deportiva, mejorando así la satisfacción a la hora de realizar deporte pudiendo tener un rendimiento apropiado y satisfactorio. (Cecchini y Montero, 2007)”.

Garrido, M ; Campos , M ; Castadeña , C (2001), menciona de la existencia de un triángulo deportivo en la iniciación deportiva de los niños, niñas y adolescentes formado por el entrenador, el deportista o participante y los padres/madres. Lo cual demuestra que la familia es el soporte y elemento indispensable en el desarrollo integral de un deportista, por lo tanto, establecer una buena comunicación entre los tres elementos se lograrán resultados satisfactorios.

Conclusión

Las Escuelas Deportivas fomentan el desarrollo físico e intelectual de sus practicantes, favoreciéndolos en sus relaciones personales y familiares. La práctica del deporte, bajo supervisión profesional, permite una mejor interacción del adolescente educándolo en valores y aptitudes. La actividad física es fundamental para el desarrollo físico y mental de los niños y adolescentes, los ayuda a desarrollar capacidades psicomotrices convirtiéndose

directamente en una terapia de distracción para alejar al ser humano de problemas sociales o vicios.

Es indispensable que las instituciones de educación fomenten espacios recreativos para incrementar en niños y adolescentes las relaciones sociales y rescaten valores, como: integración respeto, solidaridad entre otros, generando un desarrollo como personas íntegras que actúen con responsabilidad social

El aporte del Trabajador Social es fundamental en este campo porque permite diagnosticar fortalezas, debilidades y oportunidades en los niños, niñas y adolescentes en las Escuelas Deportivas.

Referencias

- Álvarez, B. (2014). *¿Qué entendemos por familia?* Obtenido de <https://www.autonoma.pe/uploads/importancia-de-la-familia-en-el-bienestar-psicologico-robert-briceno.pdf>
- Barudy, J., y Dantagnan, M. (2005). *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. GEDISA.
- Cruz, J.(1978). Aportaciones a la iniciación deportiva.
- Domínguez, P. (2005). *“Influencia de los adultos en el fútbol infantil”*. Obtenido de <https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tesis3.pdf>

- Fernández, T. y Ponce L (2012). Trabajo Social con Familias. (2ª ed.). Bascuñuelos – Madrid. Ediciones Académicas S.A. Pág. 231.
- Gómez, E., & Vera, J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Scielo* , 11-20.
- García, C., Leo, F., Clemente, M., y Sánchez, P. (2008). El compromiso deportivo y su relación con factores disposicionales y situacionales contextuales de la motivación. *REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE*, 46-58.
- García, M., Ruiz, F., y Nuviala, A. (2003). Tiempo libre, ocio y actividad física en los adolescentes. La influencia de los padres. *Dialnet* , 13-20.
- Garrido, M., Campos, M., y Castañeda, C. (2010). IMPORTANCIA DE LOS PADRES Y MADRES EN LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE SUS HIJOS . *Revista Fuentes* , 173-194
- Gómez, E., y Vera, J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Scielo* , 11-20.
- Quiroja, S. (18 de 02 de 2000). *Democracia, comunicación*,. Recuperado de <https://www.efdeportes.com/efd18a/democ.htm>

Contribución de los autores

AJMQ: Recolección de datos, análisis de resultados, discusión, revisión final del artículo.

Fuentes de financiamiento.

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

No presenta conflicto de intereses.

Correspondencia

ajmontero@uce.edu.ec